

**ДОЗОЗАВИСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ РЕГУЛЯЦИИ
КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ
ТЕТРАХЛОРМЕТАНА**

**DOSE-DEPENDENT CHANGES IN THE EXPRESSION OF CELL CYCLE
REGULATORY GENES FOLLOWING EXPOSURE TO VARIOUS DOSES
OF CARBON TETRACHLORIDE**

РЯБОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела токсикологии
и генетики с экспериментальной клиникой лабораторных животных,
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».*

КАРИМОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ,

*кандидат медицинских наук, заведующий отделом токсикологии и генетики с
экспериментальной клиникой лабораторных животных,
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».*

РЕПИНА ЭЛЬВИРА ФАРИДОВНА,

*кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела токсикологии
и генетики с экспериментальной клиникой лабораторных животных,
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».*

ХУСНУТДИНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА,

*научный сотрудник отдела токсикологии и генетики с экспериментальной
клиникой лабораторных животных,
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».*

СМОЛЯНКИН ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ,

*младший научный сотрудник отдела токсикологии и генетики с
экспериментальной клиникой лабораторных животных,
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».*

ЯКУПОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА,

*младший научный сотрудник отдела токсикологии и генетики с
экспериментальной клиникой лабораторных животных,
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».*

RYABOVA YULIA VLADIMIROVNA,

*Ph.D., Senior Researcher, Department of Toxicology and Genetics with an
experimental laboratory animal clinic,
Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology.*

KARIMOV DENIS OLEGOVICH,

*PhD, Head of the Department of Toxicology and Genetics with the Experimental
Clinic of Laboratory animals,
Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology.*

REPINA ELVIRA FARIDOVNA,*Ph.D., Senior Researcher, Department of Toxicology and Genetics with an experimental laboratory animal clinic, Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology.***KHUSNUTDINOVA NADEZHDA YURIEVNA,***Researcher, Department of Toxicology and Genetics with an experimental laboratory animal clinic, Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology.***SMOLYANKIN DENIS ANATOLIEVICH,***Junior Researcher, Department of Toxicology and Genetics with an experimental laboratory animal clinic, Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology.***YAKUPOVA TATYANA GEORGIEVNA,***Junior researcher at the Department of Toxicology and Genetics with an experimental clinic for laboratory animals, Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology.*

В статье рассматриваются времязасимые изменения экспрессии генов-регуляторов фаз клеточного цикла после воздействия различных доз тетрахлорметана в условиях острого эксперимента. Экспериментальное исследование проводилось на белых аутбредных крысах-самцах возрастом 12-14 недель и массой тела 200-220 г. Для определения функционального состояния печени использовались следующие методы: экстракция тотальной РНК три-золом, обратная транскрипция и ПЦР-амплификация в режиме реального времени. Установлено, что в течение первых 24 часов после воздействия токсиканта наблюдается повышение экспрессии гена Cdkn, тогда как уровень экспрессии Check1 остается стабильным. Через 72 часа экспрессия обоих генов увеличивается, однако этот эффект наблюдается не во всех исследуемых группах. В ответ на воздействие ТХМ экспрессия генов Cdkn и Check1 демонстрирует адаптивные изменения, направленные на поддержание клеточного гомеостаза и предотвращение неконтролируемого клеточного деления при наличии повреждений ДНК. Обе эти молекулы действуют в координации, чтобы обеспечить контроль над изменениями клеточного цикла и, вероятно, предотвратить деление клетки с поврежденной ДНК.

The article considers time-dependent changes in the expression of genes regulating phases of the cell cycle after exposure to various doses of carbon tetrachloride in an acute experiment. The experimental study was conducted on white outbred male rats aged 12-14 weeks and weighing 200-220 g. The following methods were used to determine the functional state of the liver: total RNA extraction by tri-sol, reverse transcription and real-time PCR amplification. It was found that during the first 24 hours after exposure to the toxicant, an increase in the expression of the Cdkn gene was observed, while the expression level of Check1 remained stable. After 72 hours, the expression of both genes increases, but this effect is not observed in all study groups. In response to exposure to THM, the expression of Cdkn and Check1 genes demonstrates adaptive changes aimed at maintaining cellular homeostasis and preventing uncontrolled cell division in the presence of DNA damage. Both of these molecules act in coordination to provide control over changes in the cell cycle and, probably, to prevent cell division with damaged DNA.

Ключевые слова: токсичность, тетрахлорметан, эксперимент, *in vivo*, экспрессия генов, поражение печени, клеточный цикл, Cdkn, Check1.

Key words: toxicity, carbon tetrachloride, experiment, *in vivo*, gene expression, liver damage, cell cycle, Cdkn, Check1.

Введение.

Тетрахлорметан (далее – ТХМ) является известным гепатотоксическим агентом [1, с. 520], однако по-прежнему применяется в деятельности человека ввиду своих уникальных свойств: высокой растворяющей способности, устойчивости к факторам внешней среды и химической инертности [2, с. 36]. ТХМ может быть применен в качестве инсектицида, в химчистке, фумигации зерна и при заполнении огнетушителей [1, с. 520]; он способен попадать в организм человека ингаляционно, перорально.

Воздействие ТХМ на печень реализуется через сложные метаболические механизмы, которые инициируют цепную реакцию повреждений клеточных структур [3, с. 105]. В то время как высокие дозы тетрахлорметана приводят к некрозу [4, с. 232], низкие дозы могут вызвать умеренные повреждения клетки, которая не теряет жизнеспособности после воздействия [5, с. 65]. Изучение генов, связанных с клеточным циклом и его контролем, является ключевым элементом в оценке токсичности и опасности различных химических соединений, поскольку они играют критическую роль в поддержании гомеостаза клеток, контролируя пролиферацию, дифференцировку и апоптоз. Нарушения в работе могут приводить к неконтролируемому клеточному делению или, напротив, к задержке клеточного цикла, что связано с канцерогенезом и другими патологиями [6, с. 230].

Целью настоящего исследования является изучение изменений экспрессии генов-регуляторов фаз клеточного цикла (*Cdkn*, *Check1*) в зависимости от дозы тетрахлорметана в условиях острого воздействия *in vivo*.

Материалы и методы.

Экспериментальное исследование проводилось на белых аутбредных крысах-самцах возрастом 12-14 недель и массой тела 200-220 г. Эксперимент был запланирован и проведен с учетом требований руководства ARRIVE (*Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments*). Содержание, питание, уход за животными в условиях специально оборудованного вивария, выведение их из эксперимента осуществляли в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении обращения с лабораторными животными. Животные объединялись в клетки по 6 особей, содержались при температуре в помещении 21 ± 1 градус и влажности 40-70%, получали сухой сбалансированный комбикорм «Чара» производства фирмы ООО «МультиТорг» (Россия) и воду в режиме неограниченного доступа. План-дизайн эксперимента одобрен биоэтической экспертизой, протокол 02/2022. Животных разделяли на группы случайным образом, каждая группа включала по 12 особей.

Интоксикация моделировалась путем однократного подкожного введения 50% раствора тетрахлорметан (ТХМ) в дозах 0,125 г/кг м.т., 0,25 г/кг м.т., 0,5 г/кг м.т., 1,0 г/кг м.т., 2,0 г/кг м.т., 4,0 г/кг м.т. крысы. Носителем являлось рафинированное оливковое масло. Контрольной группе вводили по той же схеме вещество-носитель в аналогичном объеме.

Выведение из эксперимента проводили по прошествию 24 и 72 часов, что делило каждую из вышеописанных групп животных пополам. В течение 24 и 72 часов после введения состояние животных фиксировалось. По завершению периода воздействия и животные подвергались эвтаназии с помощью углекислого газа с последующей декапитацией. Кусочки печени сразу после декапитации и вскрытия животных замораживали жидким азотом и заливали ExtractRNA («Евроген», Россия). Для определения функционального состояния печени использовались следующие методы: экстракция тотальной РНК три-золом, обратная транскрипция и ПЦР-амплификация в режиме реального времени. Синтез кДНК проводили с матрицы выделенной тотальной РНК с использованием набора реактивов MMLV RT kit и праймеров олиго(dT)15 («Евроген», Россия). С полученными кДНК ставили ПЦР на амплификаторе Rotor-Gene Q («Qiagen», Германия) в присутствии SYBR Green. Олигонуклеотидные праймеры для ПЦР подбирали с помощью программы PrimerQuest («Integrated DNA Technologies, Inc.», США). Каждую реакцию ПЦР, содержащую 2 мкл кДНК, проводили в

объеме 25 мкл в следующих условиях: предварительный прогрев при 95°C в течение 3 мин, после чего следовало 45 основных циклов: 15 с при 95°C, 25 с при 59°C и 15 с при 72°C. Нормирование уровня экспрессии проводили по гену GAPDH.

Статистическая обработка результатов исследования выполнена с использованием статистического пакета SciPy на языке Python 3.10. Различия признавали достоверными при уровне значимости $p < 0,05$. Кривая зависимости «доза-ответ» визуализировалась с помощью прикладного пакета программ для визуализации научных данных GraphPad Prism, версия 8.0.1 (224).

Результаты.

Результаты, демонстрирующие изменение экспрессии генов-регуляторов фаз клеточного цикла *Cdkn* и *Check1* представлены в Таблице. Обнаружено, что через 24 часа после однократного введения ТХМ уровень экспрессии гена *Cdkn* резко увеличился, в то время как уровень экспрессии гена *Check1* не изменился. Через 72 часа после однократного введения ТХМ уровень экспрессии гена *Cdkn* был на уровне контрольного значения в группах, подвергшихся воздействию в дозах 0,125 ($p = 0.0010$), 0,5 ($p = 0.0063$) и 4,0 ($p = 0.0049$) мг/кг м.т. Уровень экспрессии гена *Check1* статистически значимо отличался от контрольного значения в группах, подвергшихся воздействию в дозах от 0,5 до 4,0 мг/кг м.т.

Таблица 1. Изменение уровня экспрессии генов *Cdkn* и *Check1* в печени экспериментальных крыс через 24 и 72 часа в после однократного воздействия ТХМ в дозах от 0,125 до 4,0 мг/ кг м.т.

Доза ТХМ, г/ кг м.т.	Уровень экспрессии			
	24 часа наблюдений		72 часа наблюдений	
	<i>Cdkn</i>	<i>Check1</i>	<i>Cdkn</i>	<i>Check1</i>
0	-0,28±0,35	-0,14±0,26	-0,28±0,35	-0,14±0,26
0,125	2,11±0,12 *	-0,74±0,49	2,51±1,05	-0,60±0,38
0,25	2,40±0,16 *	0,21±0,44	1,34±0,36*#	-0,25±0,38
0,5	3,16±0,32 * ¹	0,23±0,47	1,21±0,66 #	1,74±0,49* ¹²
1,0	2,69±0,73 *	1,03±0,61	1,14±0,65*	1,61±0,18* ¹²
2,0	2,30±0,79 *	1,26±0,54	1,37±0,31*	1,17±0,30* ¹²
4,0	2,36±0,73 *	0,88±0,59	1,29±0,43	1,18±0,26* ¹²

Примечание: Символом «*» обозначено отличие от соответствующей величины в контрольной группе, «#» – отличия между разными сроками наблюдения в рамках одной группы и показателя (24 и 72 часа), «1» обозначает отличие группы от группы, получавшей ТХМ 0,125 мг/кг м.т., «2» – от группы, получавшей ТХМ 0,25 мг/кг м.т.

Рис. 1. Анализ доза-ответной реакции и временных эффектов влияния ТХМ на экспрессии генов *Cdkn* (А), *Check1* (Б) в печени опытных крыс. По оси ординат указана единица измерения, по оси абсцисс – группы животных, обозначенные по величине полученной дозы, г/кг м.т.

Доза-зависимые изменения экспрессии генов-регуляторов фаз клеточного цикла *Cdkn* и *Check1* после воздействия различных доз ТХМ представлен на рисунке. При 24-часовом воздействии были зафиксированы монотонные кривые насыщения как для уровня экспрессии *Cdkn*, так и для *Check1*. При 72-часовом воздействии экспрессия генов *Cdkn*, оставались неизменной независимо от дозы, а уровень экспрессии *Check1* демонстрировал монотонную кривую насыщения.

Обсуждение.

Живая клетка млекопитающего в ответ на повреждение с помощью определенных механизмов способна временно остановить процессы клеточного деления [7, с. 1146]. Гены семейства циклин-зависимых киназных ингибиторов, *Cdkn*, играют центральную роль в регуляции клеточного цикла, обеспечивая торможение клеточного цикла в ответ на различные стрессовые воздействия [8, с. 2]. Ген *Check1* (checkpoint kinase 1) также представляет собой важный регулятор клеточного цикла, обеспечивающий контроль над процессами клеточного деления, обеспечивая задержку клеточного цикла в ответе на повреждения ДНК [9, с. 4011]. Экспрессия генов *Cdkn* и *Check1* регулируется множеством факторов, одним из которых является окислительный стресс [8, с. 2; 9, с. 4010], спровоцированный, в свою очередь, воздействием ТХМ [10, с. 279].

В нормальных физиологических условиях уровни экспрессии генов *Cdkn* поддерживаются на относительно стабильном уровне, обеспечивая контроль за пролиферацией клеток, в то время как при токсической нагрузке резко и монотонно возрастают даже на минимальной использованной дозе токсиканта в течение первых 24 часов (табл. 1, рис. 1). Задержка клеточного цикла позволяет восстанавливать поврежденные участки ДНК до продолжения деления или запустить в клетке апоптоз, что критично для предотвращения мутаций и поддержания геномной стабильности. Уровень экспрессии гена *Check1* не изменился в первые 24 часа после воздействия (табл. 1, рис. 1). Отсутствие видимого повышения *Check1* в настоящем исследовании возможно объяснить недостаточной плотностью измерений [12, с. e1062198-3] и преобладанием многофазных доза-ответных реакций в ответ на раздражитель [13, с. 133].

Через 72 часа после однократного введения ТХМ повысился как уровень экспрессии *Cdkn*, так и *Check1* (табл. 1, рис. 1). Высокий уровень экспрессии *Cdkn* указывает на усилен-

ную задержку клеточного цикла в фазе G1, что совместно с повышением уровня экспрессии *Check1* останавливающего клеточный цикл в S фазе, участвующего в модуляции апоптотических путей при критических уровнях повреждений [14, с. e1045117], вероятно свидетельствует в пользу активации путей апоптоза при невозможности репарации повреждений. Этот механизм предотвращает неконтролируемое деление клеток с поврежденным геномом, что важно для сохранения структуры ткани и предотвращения развития хронических заболеваний. Таким образом, мы предполагаем, что экспрессия *Check1* при интоксикации ТХМ выступает как защитный механизм, предотвращающий распространение повреждений за счет блокировки клеточного деления в фазе G2/M, и за счет этого поддерживающий целостность ткани.

Кривая реакции доза-ответ для экспрессии гена *Cdkn* оставалась неизменной при 72-часовом воздействии, в то время как уровень экспрессии *Check1* демонстрировал монотонную кривую насыщения с дозы, равно 0,25 г/кг м.т. (рис. 1). Предположительно, именно с этого уровня доз уровень повреждения клетки становится критическим. Некое снижение экспрессии данных генов при больших дозах возможно объясняется обширным некрозом клеток и уже невозможностью клеток останавливать клеточный цикл или запускать апоптоз в результате повреждения клеточных структур.

Заключение.

В ответ на воздействие ТХМ экспрессия генов *Cdkn* и *Check1* демонстрирует адаптивные изменения, направленные на поддержание клеточного гомеостаза и предотвращение неконтролируемого клеточного деления при наличии повреждений ДНК. Предположительно, начиная с дозы тетрахлорметана, равной 0,25 г/кг м.т., уровень повреждения клетки становится достаточным для активации как гена *Check1*, так и *Cdkn*, которые действуют на разные, но взаимосвязанные аспекты регуляции клеточного цикла, в конечном итоге блокируя деление клетки с поврежденным ДНК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dassarma B., Samanta S., Nandi D. Toxicokinetics of carbontetrachloride (CCl₄) exposure on hepatorenal system // Euro. J. Biomed. Pharmace. Sci. 2017. Vol. 4. No. 1. pp. 520-525.
2. Преображенский М.А., Рудаков О.Б. Методы снижения пожарного риска при использовании растворов тетрахлорметана // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2014. Т. 1. № 1 (5). С. 36-41.
3. Weber L.W., Boll M., Stampfl A. Hepatotoxicity and mechanism of action of haloalkanes: carbon tetrachloride as a toxicological model // Crit Rev Toxicol. 2003. Vol. 33. No. 2. pp. 105-36.
4. Байгильдин С.С. Гистоморфометрическое исследование печени крыс при коррекции тетрахлорметановой и парацетамольной интоксикации / С.С. Байгильдин, Д.А. Смолянкин, А.Р. Ахмадеев, Н.Ю. Хуснутдинова, Д.О. Каримов, Э.Ф. Репина // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Здоровая среда – 2023». Уфа, 2023. С. 230-234.
5. Кропотов А.В. Оценка генотоксичности тетрахлорметана и защитного действия силибинина и хаурантина с помощью метода ДНК-комет в печени крыс / А.В. Кропотов, В.П. Челомин, В.В. Слободскова, Е.Е. Солодова, А.О. Михайлов // Тихоокеанский медицинский журнал. 2013. № 2. С. 63-66.
6. Копнин Б.П. Неопластическая клетка: основные свойства и механизмы их возникновения // Практическая онкология. 2002. Т.3. № 12. С. 229-235.
7. Hsiao H.W., Yang C.C., Masai H. Claspin-Dependent and -Independent Chk1 Activation by a Panel of Biological Stresses // Biomolecules. Vol. 13. No. 1. pp. 125.
8. The Roles of Cyclin-Dependent Kinases in Cell-Cycle Progression and Therapeutic Strategies in Human Breast Cancer / L. Ding [et al.] // Int J Mol Sci. 2020. Vol. 21. No. 6. pp.1960.

9. Patil M., Pabla N., Dong Z. Checkpoint kinase 1 in DNA damage response and cell cycle regulation // Cell Mol Life Sci. 2013. Vol. 70. No. 21. pp.4009-4021.
10. Unsal V., Cicek M., Sabancilar İ. Toxicity of carbon tetrachloride, free radicals and role of anti-oxidants // Rev Environ Health. 2020. Vol. 36. No. 2. pp. 279-295.
11. Bartek J., Lukas J. DNA damage checkpoints: from initiation to recovery or adaptation // Curr Opin Cell Biol. 2007. Vol. 19. No. 2. pp. 238-245.
12. Cvrčková F., Luštinec J., & Žárský V. Complex, non-monotonic dose-response curves with multiple maxima: Do we (ever) sample densely enough? // Plant Signaling & Behavior. 2015. Vol.10. No. 9. 10(9). pp. e1062198.
13. Erofeeva E.A. Hormesis and paradoxical effects of wheat seedling (*triticum aestivum* L.) parameters upon exposure to different pollutants in a wide range of doses // Dose Response. 2013. Vol. 12. No.1. pp. 121-135.
14. Cheong J.K., Virshup DM. Keeping autophagy in cheCK1 // Mol Cell Oncol. 2015. Vol. 3. No. 3. pp.e1045117.

© Рябова Ю.В., Каримов Д.О., Ретина Э.Ф., Хуснутдинова Н.Ю., Смолянкин Д.А., Якупова Т.Г., 2024.